

**MIKROSKOPIK VA OPTIK DIAGNOSTIKA SAMARADORLIGINI
TAQQOSLASH (ONIXOMIKOZ MISOLIDA)****Abduxamidova Dilshoda Halimovna**DKTF umumiy amaliyot va oilaviy meditsina kafedrası,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti<https://doi.org/10.5281/zenodo.15027023>

ANNOTATSIYA: Ushbu tadqiqot mikroskopik va optik diagnostika usullarining samaradorligini taqqoslashga bag'ishlangan. Tadqiqotda 804 nafar bemor ishtirok etdi, ulardan 408 nafari faqat mikroskopik tekshiruvga, 396 nafari esa mikroskopik va optik (dermatoskopik) diagnostikaga jalb qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, dermatoskopiya bilan qo'shib o'tkazilgan tashxis jarayoni patologik materialni to'g'ri olishni ta'minladi va onikomikozni aniqlash aniqligini oshirdi. Mikroskopiya asosiy tashxis qo'yish usuli bo'lib qolayotgan bo'lsa-da, optik diagnostika invaziv bo'lmagan qo'shimcha usul sifatida samarali ekani aniqlandi. Shu bilan birga, dermatovenerologik laboratoriyalar va tibbiyot muassasalarida qo'shimcha resurslar talab etilishi mumkinligi qayd etildi.

Kalit so'zlar: onikomikoz, dermatologiya, mikroskopiya, optik diagnostika, dermatoskopiya, invaziv bo'lmagan tekshiruv, klinik samaradorlik, laboratoriya tekshiruvlari.

**СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИКРОСКОПИЧЕСКОЙ И
ОПТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ (НА ПРИМЕРЕ ОНИХОМИКОЗА)****Abdukhomidova Dilshoda Khalimovna**Кафедра общей практики и семейной медицины ДКТФ
Самаркандский государственный медицинский университет

АННОТАЦИЯ: Данное исследование посвящено сравнению эффективности микроскопических и оптических методов диагностики. В исследовании приняли участие 804 пациента, из которых 408 пациентов прошли только микроскопическое обследование, а 396 пациентов были привлечены к микроскопической и оптической (дерматоскопической) диагностике. Результаты показали, что процесс диагностики, дополненный дерматоскопией, обеспечил правильный забор патологического материала и повысил точность выявления онихомикоза. Хотя микроскопия остается основным методом постановки диагноза, было установлено, что оптическая диагностика является эффективным неинвазивным дополнительным методом. В то же время отмечено, что может потребоваться выделение дополнительных ресурсов в дерматовенерологических лабораториях и медицинских учреждениях.

Ключевые слова: онихомикоз, дерматология, микроскопия, оптическая диагностика, дерматоскопия, неинвазивное обследование, клиническая эффективность, лабораторные исследования.

**COMPARISON OF THE EFFICACY OF MICROSCOPIC AND OPTICAL
DIAGNOSTIC METHODS (USING ONYCHOMYCOSIS AS AN EXAMPLE)****Khusinova Shoirakbarovna****Abdukhomidova Dilshoda Khalimovna**Department of General Practice and Family Medicine, DCTF
Samarkand State Medical University

ABSTRACT: This study is devoted to comparing the efficacy of microscopic and optical diagnostic methods. The study involved 804 patients, of whom 408 underwent only microscopic examination, while 396 were subjected to both microscopic and optical (dermatoscopic) diagnostics. The results showed that the diagnostic process supplemented with dermatoscopy ensured the correct collection of pathological material and increased the accuracy of detecting onychomycosis. Although microscopy remains the primary method of diagnosis, it was found that optical diagnostics is an effective non-invasive supplementary method. At the same time, it was noted that additional resources may be required in dermatovenerological laboratories and medical institutions.

Keywords: onychomycosis, dermatology, microscopy, optical diagnostics, dermatoscopy, non-invasive examination, clinical efficacy, laboratory tests.

KIRISH

Onikomikoz – tirnoqlarning qo‘ziqorin infeksiyasi bo‘lib, uning diagnostikasi aniq laboratoriya usullarini talab etadi. Oxirgi yillarda ushbu kasallikning tarqalishi oshgan va u yuzaki mikozlar orasida yetakchi o‘rinlarni egallagan. Mikroskopiya klinik mikologiyada tezkor va arzon usul sifatida keng qo‘llanilsa-da, uning sezgirligi va aniqligi diagnostika jarayonida muhim omil hisoblanadi. So‘nggi yillarda optik diagnostika, xususan dermatoskopiya, qo‘shimcha vizualizatsiya usuli sifatida tavsiya etilmoqda. Ushbu tadqiqot mikroskopik va optik usullarni taqqoslab, diagnostika jarayonining samaradorligini baholashga qaratilgan.

MAQSAD. Mikroskopik va optik diagnostika usullarining onikomikoz tashxisidagi samaradorligini taqqoslash.

MATERIALLAR VA USULLAR. Tadqiqotga jami 804 nafar bemor jalb qilindi. Tadqiqot guruhlariga ajratildi:

1-guruh (n=408): faqat mikroskopiya bilan tashxis qo‘yilgan bemorlar;

2-guruh (n=396): mikroskopiya va dermatoskopiya birgalikda qo‘llanilgan bemorlar.

Mikroskopik tekshiruv nativ va bo‘yalgan preparatlar asosida amalga oshirildi. Optik tekshiruv uchun dermatoskop (dermal matoskop) ishlatildi. Guruhlar jins, yosh, onikomikoz davomiyligi va klinik ko‘rinishlar bo‘yicha taqqoslandi.

NATIJAR VA MUHOKAMA. Tadqiqot natijalari quyidagi jihatlarni ko‘rsatdi:

1-guruh (faqat mikroskopiya): Onikomikoz tashxisi 286 bemorda (70,1%) tasdiqlandi. Ikkinchi tekshiruv zarurati 16,4% bemorda yuzaga keldi.

2-guruh (mikroskopiya + dermatoskopiya): Onikomikoz tashxisi 312 bemorda (78,8%) tasdiqlandi. Qo‘shimcha tekshiruv ehtiyoji 6,5% bemorda qayd etildi.

Optik diagnostika qirib tashlash jarayonining aniqligini oshirdi va patologik materialni to‘g‘ri olish imkonini berdi.

Tadqiqot natijalari jadvallar va gistogrammalar ko‘rinishida taqdim etiladi.

Ko‘rsatkichlar	1-guruh (mikroskopiya)	2-guruh (mikroskopiya + dermatoskopiya)
Onikomikoz tashxisining tasdiqlanishi	70,1%	78,8%
Takroriy tekshiruv ehtiyoji	16,4%	6,5%

Ko'rsatkichlar	1-guruh (mikroskopiya)	2-guruh (mikroskopiya + dermatoskopiya)
Diagnostika davomiyligi (o'rtacha)	2,5±0,3 kun	1,8±0,2 kun

Jadval 1. Diagnostika usullarining samaradorligi.

XULOSA. Mikroskopiya onikomikoz tashxisining asosiy usuli bo'lib qolayotgan bo'lsa-da, dermatoskopiya bilan birgalikda qo'llanganda diagnostika aniqligi ortishi kuzatildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra:Optik diagnostika patologik material olish jarayonini yaxshiladi; Onikomikoz tashxisining tasdiqlanishi mikroskopiya va dermatoskopiya birgalikda qo'llangan guruhda 8,7% yuqori bo'ldi; Takroriy mikroskopik tekshiruv ehtiyoji 2,5 barobarga kamaydi; Diagnostika jarayoni o'rtacha 0,7 kun tezlashdi. Kelajakda optik diagnostikaning boshqa qo'shimcha texnologiyalar bilan taqqoslanishi va ulardan kengroq foydalanish tavsiya etiladi.

Adabiyotlar:

1. Хакимова Л., Лапасова Ф. Роль дистанционного обучения в системе высшего образования в период карантинных мероприятий в связи с пандемией Covid-19. 2020 //URL: <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/6-8.05>. – 2020. – Т. 297. – С. 193-195.
2. Хакимова Л. и др. результаты оценки знаний и навыков слушателей последипломного медицинского образования посредством использования тестов множественного выбора //медицинское образование сегодня.–2018.– с. – 2018. – Т. 116.
3. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
4. Лапасов С. Х. и др. диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита b с позиции доказательной медицины //человек и его здоровье. – 2015. – №. 3. – С. 41-48.
5. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
6. Хакимова Л. и др. Безопасное материнство и эффективный антенатальный уход //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 91-95.
7. Хакимова Л., Лапасова М., Лапасова З. The use of innovative learning methods in high educational establishments as a stage of implementation of improving the quality of the educational process //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 1/S. – С. 121-125.
8. Рахимова Х. М. и др. Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 74-77.
9. Лапасов С. Х. и др. Диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита с в условиях первичного звена медицинской помощи (обзор литературы) //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. – №. 2. – С. 13-21.
10. Хакимова Л. Р. и др. Оценка эффективности обучения основам доказательной медицины в последипломном образовании врачей общей практики //Медицина и экология. – 2017. – №. 4 (85). – С. 130-133.

11. Лапасов С. Х. и др. Результаты оценки качества диагностики и лечения больных сахарным диабетом 2 типа в условиях первичного звена медико-санитарной помощи //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. – №. 2. – С. 134-137.
12. Юлдашова Н., Хакимова Л. РОЛЬ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В РАБОТЕ «ШКОЛЫ МАТЕРИНСТВА» //EDITOR COORDINATOR. – 2021. – С. 507.
13. Хусинова Ш., Аблакулова М., Хакимова Л. Процесс рационального назначения лекарственных средств и выбор персонального лекарства в практике ВОП //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/S. – С. 683-689.
14. Лапасов С. и др. Современные подходы в диагностике и лечении гельминтозов у детей в первичном звене здравоохранения //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2015. – №. 2 (83). – С. 172-177.
15. Хакимова Л. Р. и др. Результаты внедрения клинического протокола по интегрированному ведению больных с артериальной гипертонией и сахарным диабетом в первичном звене здравоохранения //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2018. – №. 4. – С. 66-68.
16. Юсупов Ш. А., Хакимова Л. Р. ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ИЗУЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ У ДЕТЕЙ //Вестник Авиценны. – 2023. – Т. 25. – №. 3. – С. 346-355.
17. Гимранова И. А. и др. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) //КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. – 2023. – Т. 68. – №. 9.
18. Лапасов С., Хакимова Л., Абдухамидова Д. Повышение качества оказания медицинской помощи детям с гельминтозами и паразитарными заболеваниями в условиях первичной медико-санитарной помощи //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2014. – №. 3 (79). – С. 40-40.
19. Abdurasulovich Y. S., Rafikovna K. L. CHARACTERISTIC FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF CALCULOUS PYELONEPHRITIS IN CHILDHOOD DEPENDING ON AGE GROUPS //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 7. – №. 2.
20. Лапасов С. Х. и др. Диагностика, лечение и профилактика инфекций мочевыводящих путей у беременных женщин с позиции доказательной медицины (обзор литературы) //Медицинское образование сегодня. – 2018. – №. 2. – С. 71-87.
21. Юсупов Ш. А., Хакимова Л. Р. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ //Актуальные вопросы современного медицинского образования: совершенствование подготовки медицинских кадров. – 2022. – С. 63-65.
22. Хусинова Ш. А., Хакимова Л. Р., Курбанов Б. В. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ //Journal of cardiorespiratory research. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 82-84.
23. Лапасов С. Х., Хусинова Ш. А., Хакимова Л. Р. Повышение качества информированности беременных женщин о подготовке к родам и методам контрацепции //Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей IV Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, IV Всероссийского форума медицинских и

- фармацевтических вузов «За качественное образование», (Екатеринбург, 10-12 апреля 2019): в 3-х т.-Екатеринбург: УГМУ, CD-ROM. – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2019.
24. Лапасов С. и др. Кишлок врачлик пункти шароитида 45-65 ёшли юрак ишемик касалигига мойиллиги бор ахолини эрта аниклаш жараёни сифат курсаткичини яхшилаш //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2013. – №. 1 (72). – С. 50-53.
25. Хакимова Л., Лапасова М. Ўспирин-қиз болалар ва уларнинг оналарининг репродуктив саломатлик хақидаги билимларини текшириш натижаларининг таҳлили ва унинг сифат кўрсаткичини яхшилаш //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 1/S. – С. 138-144.
26. Хакимова Л., Лапасова М. Анализ результатов тестирования знаний девочек-подростков и их матерей о репродуктивном здоровье и повышение качества оказания медицинских услуг //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 1/S. – С. 138-144.
27. Лапасов С. Х. и др. Диагностика, лечение и профилактика инфекций мочевых путей у небеременных женщин в условиях первичного звена медико-санитарной помощи (обзор литературы) //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов Health, Demography, Ecology. – 2017. – С. 463.
28. Лапасов С. Х. и др. Анализ структуры и клинических характеристик хронических заболеваний печени у детей //Российский семейный врач. – 2016. – Т. 20. – №. 5. – С. 17-18.
29. Юсупов Ш. А. и др. Мочекаменная болезнь у детей: диагностика и лечение //Монография. Ташкент. – 2022. – С. 120.
30. Лапасов С. Х., Хакимова Л. Р., Лапасова М. Ш. ВНЕДРЕНИЕ АДАПТИРОВАННОГО КЛИНИЧЕСКОГО ПРОТОКОЛА ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ УПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА НА ПРИМЕРЕ РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ //ЗДОРОВЬЕ, ДЕМОГРАФИЯ, ЭКОЛОГИЯ ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ HEALTH, DEMOGRAPHY, ECOLOGY OF FINNO-UGRIC PEOPLES. – 2020. – С. 24